

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ LOVE/ МУҲАББАТ КОНЦЕПТЛИ
СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Таджиева Мастура Файзуллаевна

Термиз давлат университети

Инглиз тили ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси

Термиз, tadjieva.mastura@mail.ru

Аннотация: Мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги Love/ Муҳаббат концептли соматик фразеологизмлар ва уларнинг қиёсий таҳлилини кўриб чиқилган. Инглиз ва ўзбек тилларидаги соматик фразеологик бирликларнинг қиёсий таҳлили бир қанча мисоллар билан таҳлилга тортилган. Назарий маълумотларга муносабат билдирилган.

Калит сўзлар: соматизм, ибора, фразеологизм, фразеология, фразеологик бирлик.

Дунё тилшунослигида тилларнинг ўзаро алоқаларини, жумладан, фразеологизмларни бошқа тиллар материаллари билан қиёслашда замонавий методологик тамойиллардан фойдаланиш, инсоннинг ички ва ташқи олами фразеосемантик майдонларида ишлатиладиган метафорик ибораларнинг лингвокогнитив таҳлили заруратини аниқлаш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ҳар бир тилнинг фразеологизмларида халқнинг барча ўзига хосликлари ва унинг дунёқараши акс этади. В.А.Маслованинг фикрича «тилнинг фразеологик фонди халқнинг маданияти ва менталитети ҳақидаги энг қимматли манбадир, унда халқнинг афсоналари, урф-одатлари, маросимлари, байрамлари, одоб-ахлоқи ва ҳоказолар мужассамлашган». [2].

Фразеологияда махсус соматик фразеологик бирликлар гуруҳи ажратилади. Бу фразеологик бирликларнинг “ таркибий қисми тананинг у ёки бу қисмини билдирувчи сўзлар – соматизмларни ўз ичига олади” [1, Б. 107]. Соматизм юнонча “сома” сўздан олинган бўлиб, “тана” маъносини англатади. Соматизм, соматик фразеологик бирлик ёки соматик компонентли

фразеологик бирлик деганда имо-ишоралар, юз ифодалари ва инсон танасининг психосоматикасига тегишли бўлган иборалар тушунилади. “Соматик” атамаси тилшуносликка эстон фразеологик бирликларини таҳлил қилганда Ф.Вакк томонидан киритилган. Жаҳон тилшунослигида соматик фразеологизмларни ўрганиш XX асрнинг иккинчи ярмидан бошланган. Ф.Вакк, Г.А. Багаутдинова, С.Г. Алексеева, Р.М. Вайнтрауб, Р.Ю. Мугу, Е.В.Николина, О.А. Кононова, В.П. Шубина, М.Н. Азимова, Т.Н. Чайко, Т.Н. Федуленкова ва бошқаларнинг асарлари соматик фразеологияни ўрганишга бағишланган.

Ўзбек тилшунослигида соматик фразеологизмларни ўрганиш Я.Пинхасов, Ш.Раҳматуллаев, А.Ҳожиев, Б.Йўлдошев, А.Маматов, А.Исаев, Ш.Абдуллаев, Ш.Усмонова каби олимлар томонидан амалга оширилган [3] Ушбу мақоламизнинг асосий мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги Love/ Муҳаббат концептли соматик фразеологизмлар ва уларнинг қиёсий таҳлилини кўриб чиқишдир. Тадқиқотларимиз натижасида шуни аниқладикки, ҳам инглиз, ҳам ўзбек тилида Love/ Муҳаббат концептини ёритиб берувчи кўплаб соматик фразеологик бирликлар мавжуд бўлиб, улар кишиларнинг севги, меҳр-муҳаббатга бўлган турлича ўзига хос муносабатларини намоён этади.

1.Замонавий инглиз ва ўзбек тилларида кўплаб *eye-кўз* компонентли соматик фразеологик бирликлар мавжуд.Инглиз тилида қўлланадиган қуйидаги фразеологизмлар бунга мисол бўла олади: **goo-goo eyes** (implies a foolishly sentimental, romantic, or amorous glance)⁶⁹; **to cast one's eyes on smb.**(to desire or covet someone or something, often greedily or selfishly.)⁷⁰, **have your eye on someone** (to be considering trying to start a sexual or romantic relationship with someone)⁷¹, **make eyes at somebody/give somebody the eye** (to look at

⁶⁹ <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/origins-of-words-on-love-romantic-relationships>

⁷⁰ <https://idioms.thefreedictionary.com/cast+one%27s+eye+on>

⁷¹ <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/have-your-eye-on-someone>

someone in a way that shows you think they are sexually attractive)⁷², **make sheep's eyes at somebody** (to look at someone in a way that shows you love them)⁷³.

Ўзбек тилида “кўз” лексемаси иштирокидаги иборалар маълум миқдорига эга бўлиб, улар қуйидагиларни ташкил қилади: *кўзига ўтдай кўринмоқ, кўзининг оқу қораси, кўз қорачиги, кўзининг қорачиги, кўз очиб кўрган*[3; Б.135-139]. Тилимизда кўз компонентли *кўз қорачиги, кўз(и)нинг қорачиги* сингари от ҳамда *кўз очиб кўрган, кўз қорачигидек, кўз қорасидек* каби равиш фразеологизмлар шаклланган.

2.Инглиз тилида кўп қўлланиши бўйича иккинчи ўринда “**head**” лексемали фразеологик бирликлар туради: *to lose one's head about smb, be/fall head over heels in love* (to love or suddenly start to love someone very much)⁷⁴.

Ш.Раҳматуллаевнинг «Ўзбек тилининг фразеологик луғати» да *бош* компонентли фразеологик бирликларни ўрганиб чиқиб, уларнинг кўпинча турмуш қуриш маъносида қўлланилишининг гувоҳи бўлдиқ: *бошларини қовуштирмоқ, бошларини бириктирмоқ, бошларини қўймоқ, бир бошни икки қилмоқ, бир ёстиққа бош қўймоқ* [3; Б.39-55]. Яна бошқа фразеологик бирликлар *бошини айлантирмоқ* ёки *бош-кўзини айлантирмоқ* бировни мафтун қилмоқ маъносида, *бошига қўтармоқ* бировга меҳр-муҳаббатини билдириш, кимгадир юксак ҳурмат кўрсатиш маъносида ишлатилиши айнан муҳаббат концептли фразеологизмлар гуруҳига киритишга асос бўла олади [3; Б.45-46].

3. Инглиз тилида “**heart**” яъни “*юрак*” лексемаси турли хил маънода қўлланилади ва унинг маъноларидан бири севги, муҳаббат сифатида ишлатилади: *lose one's heart* – севиб қолмоқ, *steal somebody's heart* – бировнинг кўнглини олмоқ, *affair of the heart* – ишқий саргузаштлар,

⁷² <https://www.ldoceonline.com/dictionary/make-eyes-at-somebody-give-somebody-the-eye>

⁷³ <https://www.ldoceonline.com/dictionary/make-sheep-s-eyes-at-somebody>

⁷⁴ <https://www.ldoceonline.com/dictionary/be-fall-head-over-heels-in-love>

somebody's heart rules their head- ақлини қалби бошқариши, *win somebody's heart* – севгисини қозонмоқ, *a broken heart* – севгидан синган қалб.

Юрак компонентли ибораларнинг парадигмасида аксарияти феъл иборалар шаклланган: *юрагидан урмоқ*, *юрагига қўл солмоқ*, *юрагини очмоқ*. Бунда от туркумидаги юрак соматизми жўналиш, тушум ва чиқиш келишиги кўшимчаларини қабул қилиб, фраземаларни шакллантиришга хизмат қилади.

Юрагида ўт ёнмоқ иборасининг таркибидаги ўт сўзи – киши руҳиятидаги, қалбидаги аланга, оловга тенг келади.

4. Ўзбек тилида Муҳаббат концептини ифодалаш учун тана қисмлари компонентлари иштирокидаги қуйидаги фразеологик бирлик ҳам қўлланади: *жигаридан урмоқ* (ошиқ бўлмоқ) [3; Б. 269]. Инглиз тилида эса “жигар” компонентли муҳаббатни концептини ифодалайдиган соматизмлар топилмади.

Турли тиллар фразеологиясини қиёсий жиҳатдан ўрганиш эса ҳар иккала тилнинг ҳам тузилишини чуқур англаб етиш, бу тил соҳиблари бўлган инсонларнинг феъли, маданияти, адабиёти, тарихи, урф-одатлари тўғрисидаги билимларнинг бойитилишига хизмат қилади. Ўзбек ва инглиз фразеологиясида соматизмлар билан боғлиқ бўлган бирликлар салмоқли ўрин тутди ва бу кундалик фаолият ҳамда руҳий кечинмалар жараёнида инсон тана аъзолари иштирокининг фаоллиги билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гудков, Д.Б. Телесный код русской культуры [Текст] / Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова. – М., 2007.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. 2-е издание. – М.: Academia, 2004. – 204 с
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик лўғати.Т-1978. 4076
4. Усмонова Ш.Р. Ўзбек ва турк тилларида соматик иборалар. Филол. фан. ном. дисс.. – Тошкент, 1998. - 162 б

5. Таджикиева М. Муҳаббат ҳақидаги инглиз ва ўзбек мақолларининг семантик хусусиятлари //международные научные конференции с высшими учебными заведениями. – 2022. – Т. 2. – №. 18.03. – С. 179-185.